

As Várias Técnicas De Acupuntura Para Reequilibrar A Energia: Antes E Pós Pandemia

Song Un Kim
Terapeuta Holístico - CRT 23108

Palestra - Congresso Holística 2023
CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística

1- Através das técnicas de: Acupuntura Auricular.

Vamos analisar a parte emocional, deficiência da energia respiratória, baixa energia da resistência e desequilíbrio da energia da imunidade.

- Ao nosso modo de ver, o sistema precisa ser analisado e tratado de forma geral. Emocional e físico
- Problema do Covid-19 ainda não temos tratamento ideal e comprovado cientificamente, mas uma coisa é certa.
- Precisamos nos cuidar em termos de higiene pessoal e alimentação saudável e aumentar nossas defesas com hábitos saudáveis.
- Para isso precisamos aumentar a energia do Rim em Zang-Fú (Órgãos e Víscera) onde mora energia vital.
- Problema Emocional pode ser também relacionado a energia da vesícula biliar, isso significa que a energia do Vesícula Biliar em Zang-Fú (Órgãos e Víscera) não está em equilíbrio. Causando desequilíbrio em qualidade de sono, esquecimento, insegurança, indisposição, medo, depressão e pânico.
- Problema Respiratório pode ser também relacionado a energia do pulmão, isso significa que a energia do Pulmão em Zang-Fú (Órgãos e Víscera) não está em equilíbrio. Causando desequilíbrio em qualidade de na respiração e na parte dermatológica.
- Problema Muscular pode ser também relacionado a energia do Fígado, isso significa que a energia do Fígado em Zang-Fú (Órgãos e Víscera) não está em equilíbrio. causando desequilíbrios nos músculos, tais como: contraturas, fadigas, distensões, câimbras, perda de tonicidade e elasticidade.

Sequência de tratamento auricular.

- Toda aplicação tem que ter uma sequência de tratamento e criar uma base para cada cliente.
- E também toda sessão deve ter um **começo, meio e fim**.
- Começo deve ser composto por dois pontos de abertura como Zero e Shenmen.
- Criar a base utilizando Zang-Fú (Órgãos e Vísceras).
- Utilizar pontos de correspondência.
- E no fim utilizar ponto subcórtex para fechamento.

II-Através das técnicas de: Acupuntura na mão (Quiro Acupuntura

1. A princípio, vamos utilizar a mesma técnica da Aurícula utilizando aplicações somente nas mãos.
2. Podemos utilizar as técnicas dos micros meridianos da mão.
3. Também podemos utilizar as técnicas dos cinco elementos.
4. E também podemos utilizar as técnicas de tonificação e sedação utilizando pontos antigos do Su.

III- Através das técnicas de: Acupuntura Sistêmica.

1. A princípio, vamos utilizar a mesma técnica da Aurículo utilizando aplicações no corpo todo nos pontos de alarme como MO ou LO.
2. Podemos utilizar os meridianos para promover equilíbrio das energias.
3. Também podemos utilizar as técnicas da acupuntura na mão.
4. E também podemos utilizar nos próprios locais.

IV- Através das técnicas de toque como: Do-in, Shiatsu, Tui-ná, Quiropraxia e etc.

Enfim, temos muitas opções para reequilibrar o Cliente.

Zang-Fú

Os Cinco Órgãos E Seis Vísceras

CINCO ÓRGÃOS

CORAÇÃO

O Coração situa-se no tórax e está protegido externamente pelo pericárdio. As funções fisiológicas do Coração são as de controlar o Sangue nos vasos sanguíneos e de controlar as atividades mentais. A relação entre o Coração e os cinco sentidos efetua-se da seguinte maneira: o Coração têm a língua como abertura e reflete a sua Energia no rosto.

FÍGADO

O Fígado está situado na região do hipocôndrio direito. As funções fisiológicas energéticas do Fígado são de armazenar o Sangue, controlar a dispersão, a drenagem e determinar as condições dos músculos. O Fígado relaciona-se aos cinco sentidos da seguinte forma: o Fígado abre-se nos olhos e se reflete nas unhas.

BAÇO/PÂNCREAS

O Baço/Pâncreas está situado no Aquecedor Médio. As funções fisiológicas do Baço/Pâncreas estão relacionadas no controle de transporte e de transformação dos nutrientes, no controle do Sangue, dos tendões e dos ligamentos e dos membros. A relação entre o Baço/Pâncreas e os cinco sentidos referem-se: Baço/Pâncreas que se abre na boca e reflete-se nos lábios.

PULMÃO

Os pulmões estão situados na caixa torácica. Suas funções fisiológicas são as de controlar o Qi (Energia) e a respiração, comunicar e regular as vias dos líquidos e controlar a difusão e descida. Os Pulmões relacionam-se à superfície do corpo através do nariz e refletem-se na pele, nos pêlos e penugem.

RINS

Os Rins situam-se no Aquecedor Inferior, têm as funções fisiológicas de armazenar o Jing (Essência), controlar os líquidos, receber o Qi, controlar os ossos, gerar a medula e chegar ao cérebro. Os Rins relacionam-se com os cinco sentidos da seguinte forma: os Rins comunicam-se com as orelhas (ouvido), o ânus e a uretra que são as aberturas dos Rins e se refletem nos cabelos.

AS SEIS VÍSCERAS

VESÍCULA BILIAR

A Vesícula Biliar está ligada ao Fígado onde se armazena a bile com a finalidade de ajudar o Estômago e o Baço/Pâncreas na digestão.

Na Terapia Tradicional Chinesa considera-se que a função da Vesícula Biliar está relacionada aos fatores emocionais. A preponderância ou deficiência de Qi na Vesícula Biliar pode afetar as mudanças das atividades emocionais. Portanto, quando ocorrem os transtornos mentais com sintomas e sinais de medo, terror e insônia, recorre-se à regulação da função da Vesícula Biliar.

ESTÔMAGO

O Estômago situa-se no Aquecedor Médio, conectando-se acima com o esôfago e inferiormente com o Intestino Delgado. As funções fisiológicas do Estômago são receber os alimentos e os líquidos e realizar o primeiro passo da digestão. Os alimentos nutritivos são transformados e distribuídos para o corpo todo pela função do Baço/Pâncreas. Assim, o Estômago e o Baço/Pâncreas são a fonte dos nutrientes com que se mantém a vida depois do nascimento. A Medicina Tradicional Chinesa dá muita importância ao Qi do Estômago e considera que quando existe o Qi do Estômago, vive-se; quando se extingue o Qi do Estômago, a vida se acaba.

INTESTINO DELGADO

A extremidade superior do Intestino Delgado liga-se ao Estômago e, pelo inferior, ao Intestino Grosso. As funções principais do Intestino Delgado são de digerir, absorver e separar o puro do turvo.

INTESTINO GROSSO

O Intestino Grosso está conectado superiormente ao Intestino Delgado pelo íleo e a extremidade inferior, ao ânus. Sua função fisiológica é transmitir os alimentos digeridos e excretá-los. Os transtornos do Intestino Grosso conduzem à disfunção de transporte, levando a um quadro de constipação ou diarreia, disenteria; ou pode levar a uma deposição de sangue na parede intestinal causada pela lesão dos vasos sanguíneos do Intestino Grosso.

BEXIGA

A Bexiga está situada no Aquecedor Inferior (ventre). A função principal da Bexiga é de acumular a urina e depois fazer a eliminação. O líquido do organismo é transformado em urina sob a ação do Qi dos Rins e acumulado na Bexiga após a transformação, sendo excretado posteriormente. A alteração do Qi da Bexiga conduz à má transformação dos líquidos, podendo apresentar disúria, retenção urinária, polaciúria e enurese. Pode conduzir também à Umidade-Calor na Bexiga provocando a polaciúria, necessidade urgente de urinar e a disúria.

TRIPLO AQUECEDOR

É uma generalização dos três aquecedores: o Aquecedor Superior, o Médio e o Inferior. O Aquecedor Superior situa-se na região torácica acima do diafragma, incluindo-se o Coração e os Pulmões; o Aquecedor Médio situa se na região epigástrica acima do umbigo, incluindo-se o Baço/Pâncreas e o Estômago e o Aquecedor Inferior situam-se na região abdominal abaixo do umbigo, incluindo-se o Fígado, os Rins, a Bexiga, o Intestino Grosso e o Intestino Delgado.

A função principal do Triplo Aquecedor é dirigir as funções de Qi de todo o corpo e são as passagens para o transporte dos alimentos e das substâncias essenciais; são imprescindíveis na transformação e na geração de Qi (Energia), Xue (Sangue), líquidos orgânicos e para a metabolização destes.

Sobre o Autor:

Song Un Kim
Terapeuta Holístico - CRT 23108

Fundador do estilo e da escola Jinju-Kim de Hapki-do. Presidente da Federação Paulista de Hapki-do. Vice-presidente da Global Hapki-do Association

Contato: <https://www.academiakim.com.br/>